

**КОДИМСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ –
ОСЕРЕДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ**
Kodyma Museum of Local Lore – cultural heritage preservation center

Катерина ЦУРКАН / Kateryna TSURKAN

кандидат історичних наук, Львівська національна академія мистецтв

PhD in history, Lviv National Academy of Arts

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3964-0844>

Email: ctsurkan@gmail.com

Summary. Preservation of the cultural heritage of Ukraine remains an urgent issue today. The activities of museums, in particular, regional museums, as custodians of material heritage, are important. The article examines exhibits of folk crafts of the end of the 19th – mid-20th centuries of Kodyma Museum of Local Lore. The museum's collection was formed over 15 years, during which time substantial collection work was carried out. From the analysis of the collected source base, it was revealed how crafts developed by type: pottery, weaving, embroidery. Since the 18th century, there has been an interpenetration of the traditions of Ukrainians and Moldovans in the Kodyma region, which was reflected in weaving, directly in the compositions of carpets. Widespread in this locality were: weaving, pottery, weaving, embroidery, cooperage, carpentry, tailoring. The crafts of the villages of Pyrizhna, Zagnitkiv, and Bashtankiv were examined. It is known that weaving was particularly developed in the villages of Bashtankiv and Zagnitkiv. Pottery was widespread in the village of Pyrizhna. The museum's collection is not cataloged, so there is a need for further study of the features of products by species in the region.

Keywords: Ukraine, museum, heritage, weaving, embroidery, pottery, craft, people.

Збереження культурної спадщини на тлі війни в Україні є гостро актуальною потребою. Відтак посилюється значення регіональних музеїв, осередків народного мистецтва.

Метою розвідки є огляд та висвітлення фондів Кодимського історико-краєзнавчого музею, де протягом 15 років провадиться діяльність щодо комплектування, збереження та вивчення пам'яток матеріальної культури та історії Кодимщини (Кодимський район, Одеська область). Об'єктом є музей, а предметом – експонати народних ремесел кінця ХІХ – середини ХХ ст. у фондах музею. Інформація щодо фондів надана директором З.В. Севастьяною та зберігачем фондів В.С. Корчинською. Матеріал опрацьований із застосуванням аналітичного методу, з емпіричних застосовуються методи спостереження та інтерв'ю.

Кодимський історико-краєзнавчий музей був заснований у 2007 році. Розташований у поміщицькій садибі кінця ХІХ століття, що належала родині Розенфельдів. Експозиції формували З.В. Севастьянова (директор музею), В.С. Корчинська та С.М. Севастьянов (екскурсовод). За хронологічним принципом було організовано дев'ять залів, у яких зберігаються пам'ятки матеріальної культури від археологічних знахідок до 1980-х рр. Музей налічує понад п'ять тисяч експонатів. Діяльність музею висвітлюється через районну газету «Вісті Кодимщини»¹.

¹ Газета «Вісті Кодимщини» за 2007–2023 рр.; Кодимський музей – скарбниця подільського краю (до річниці музею). *Вісті Кодимщини*. 2008. 20 верес., с. 5; Відкриття експозиції в

Найбільша кількість експонатів належить до відділів «Ремесла на території Кодимщини» і «Побут українського селянина кінця XIX – середини XX ст.». Розповсюдженими в цій місцевості були: плетіння, гончарство, ткацтво, вишивка, бондарство, столярство, пошиття одягу. Способом плетіння виконували стіни клунь, хлівів та кошар, живоплоти, тощо. До плетених експонатів музею належать корзини, валізи, кошики, санки. Плетені вироби до музею надійшли з с. Лабушне. Серед предметів бондарства та столярства переважають інструменти: фуганки, струганки, сокири, молотки, тощо. Предмети бондарства виконані кодимськими майстрами, збережені скрині з м. Кодими та с. Загніткова.

З предметів гончарства збережені гончарний круг, горщики, макітри, глечики, горнята, гладушки – всього 31 предмет, походження з с. Пиріжна. Велику групу складають текстильні вироби – ткани та вишиті. До них належать килими, доріжки, рушники, сорочки, верхній жіночий одяг. Килими походять з с. Загнітків. Серед вишитих виробів у фондах зберігаються рушники з сіл Загнітків, Лабушне та м. Кодими, сорочки, наволочки. Особливістю південно-подільських (північних районів Одещини, в тому числі Кодимщини) рушників є поширення елементів квіткового орнаменту. Характерними для Поділля є вишивка чорними нитками в поєднанні з мережками, мотиви рослинного орнаменту, «розетки», «зірки». Часто зустрічаються орнаменти: безкінечники, сокирки, кучері, човники, рожі та ін. Були ткани та вишиті рушники. Поширена техніка вишивання «рахункова двостороння гладь». Нині цієї техніки навчають у майстерні «Рукодільниця», організованої при музеї (Іл. 1-4).

Іл. 1, Іл. 2. Килими зі збірки музею. Фото надане працівниками музею.

Окремої уваги заслуговує колекція прасок кодимських майстрів, яка налічує 178 предметів, з них 155 в єдиному екземплярі (колекцію протягом 15 років збирав А.Г. Кролівець).

На межі XIX – XX століття Кодима стала торгово-промисловим містечком. Тут нараховувалося більше 30 шевських, швейних і ковальських майстерень, лісопильня, олійниця, невеличкий завод по виробництву вапна, паровий млин. Місцеві купці-євреї надсилали товари залізницею в Одесу. В 1912 в Кодимі діяло ощадно-позикове товариство².

Розвиток килимарства в Придністровській частині Південно-Східного Поділля – у Кодимському, Балтському районах, в долині річки Тилігул, селах Буджака від другої половини XIX до 1980-х рр. аналізував В. Кушнір у статті «Килимарство українців історико-краєзнавчому музеї. *Вісті Кодимщини*. 2009. 18 квітня, с. 2.

² Кодима <https://myshtetl.org/odesskaja/kodyma.html> (дата звернення: 05.06.2023)

Іл. 3. Рушники села Загнітків у експозиції музею. Фото автора, публікується вперше.

Іл. 4. Зразок вишивки чорними нитками на сорочці (зі збірки музею). Фото автора, публікується вперше.

південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського Межиріччя та Буджака». Як зазначив автор, здебільшого ткани вирази Кодимського району виготовлені на верстатах з чотирма підніжками. У придністровських районах – Кодимському, Котовському, Балтському, Ананьївському районах у XVIII ст. разом з українцями селяться молдавани, внаслідок цього відбулося взаємопроникнення ткацьких традицій українців і молдаван. Така тенденція була сталою до 1980-х рр., ткацтво стало прибутковою галуззю. Вацлав Ржевуцький заснував у 1820-х рр. килимарські майстерні у Саврані, Байбизівці, де працювали місцеві майстрині. Тому навіть у 1950-х – 1970-х роках лише тут виготовляли для задоволення власних потреб і на ринок повний традиційний набір килимарських виробів: килими (коври), паратари, налавники, рядна, пілки³.

Ткали, вишивали практично в кожному селі для забезпечення потреб сім'ї. Навчання відбувалось всередині родини. Мама готували дочок до заміжжя, які мали приготувати собі придане. В заміжжя йшли з усім потрібним хатнім начинням, – килимами, налавниками, простирадами, наволочками, рушниками тощо. У статті «Традиційне ткацтво на Кодимщині» В. Г. Кушнір вирізняє села Баштанків та Загнітків. До 1960–1970-х рр. в цих селах активно вироблялись ткацькі вирази для власного вжитку і на продаж. Окремі майстрині за декілька років виготовляли більше сотні килимів, рушників складно злічити. З домотканого полотна шили одяг, статертини, простирада, рушники тощо. Основною сировиною була вовна і коноплі. Вирощування конопель було досить поширеним в цій місцевості. Вовну часто закуповували на ринках Молдови, у населення степових районів сучасної Одещини. За характером

³В.Г. Кушнір, *Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя і Буджака*, in: *Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць*. К., 2008. Вип. 25, с. 106.

сировини, автор поділяє вироби на три групи: вироби з конопляних ниток, вовняних та комбінованих. Фарбували природними барвниками – рослинним соком чи відварами зеленого жита, звіробою, бузини тощо⁴.

Збережені в музеї килими мають квіткові та геометричні мотиви. Килими з квітковими мотивами мають темне тло, великі червоні квіти та зелене листя. Мотив повторюється вздовж периметру килима. Вираженого центрального графічного мотиву не мають. Частина килима ткались вздовж, потім зшивались, оскільки верстати здебільшого дозволяли виконувати до 1 м полотна завширшки. Килими з геометричними мотивами також здебільшого мають темне тло, складаються з середньої частини та бордюру. В середній частині розміщується повторюваний рисунок (квадрати, ромби, стилізоване дерево життя) червоних, вохрових, зелених відтінків. Бордюр має власну ритміку, переважно складається з трикутників, ромбів, або повторює елементи з центральної частини⁵.

З дослідження В. А. Терєфери відомо, що у с. Баштанків було добре розвинене ткацтво, власною сировиною було конопляне волокно (для основи) та вовна (для піткання). У селі тримали овець, тому тут активніше застосовували вовну. У 1994 р. при Баштанківській школі було сформовано Краєзнавчий музей. При музеї організовано ткацький верстат для навчання усіх охочих ткацької техніки⁶. У селі Мала Слобідка ткали, але виключно для домашніх потреб. Майже кожне господарство мало власний ткацький верстат та інше необхідне обладнання для ткацтва. Виробляли килими, рядна, полотно, рушники⁷. У Загніткові розвивались ремесла: ковальське, столярне, плели мотузки, упряж, виготовляли взуття та одяг, було розвинене ткацтво. Підприємці та торговці об'єднувались в артілі. У 1919 р. було організоване споживчо-заготівельне товариство. Першим його головою був Волько Ройбурд⁸.

До 1950-х рр. у селі Пиріжна було поширене ткацтво та вишивка. Цим видом промислу займалися жінки. Тканини виробляли переважно з конопель, які вирощували у тій місцевості. Коноплі після збирання замочували в річці, сушили, тріпали, пряли. Підготовка пряді до ткацтва тривала протягом цілого року, ткали здебільшого взимку. Нитки фарбували природними барвниками. На верстатах ткали рядна, рушники, з домотканого полотна шили одяг. Ткали також грубе полотно з вовни, з нього шили верхній одяг, чугайну – т. зв. чоловічий теплий одяг з вовняного полотна. Особливо поширене було ткацтво у 1920-х, 1930-х і післявоєнних роках (1945–1960), коли торгівля мануфактурою припинялася. З 1960-х рр. почали завозити фабричні тканини, що зумовило зменшення ткацького промислу. Відома ткаля-довгожителька Агафія Яківна Студенюк. Ткацтвом займалися: С. Кучерява, Т. Обжелянська, Ю. Десятник, Н. Десятник, О. Грінченко, П. Обжелянська, Т. Кравець, М. Носульчак, Г. Петрик, С. Адамова та ін. Ці майстрині виготовляли полотна, рушники, скатертини, рядна та доріжки⁹.

⁴ В.Г. Кушнір, *Традиційне ткацтво на Кодимщині*, in: Записки історичного факультету / ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2003. Вип. 13, с. 27.

⁵ Іл. 1, Іл. 2. Фото килимів з фондів Кодимському краєзнавчому музеї

⁶ В.А. Терєфера, *Історія села Баштанків Кодимського району Одеської області (1769–2017 рр.)*. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017, с. 50.

⁷ Історична довідка населеного пункту с. Мала Слобідка. Бібліотека м. Кодими.

⁸ А. Софич, *Загнітків – поселення біля витоку річки Майстриха: історичний нарис*. Кодима: Кодимська районна друкарня, 2006, с. 10.

⁹ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку*. 2013, с. 150; М.В. Грінченко,

У 1950-х рр. традицію вишивання підтримували П. Комар, О. Будейська, Г. Олійник, М. Костенко, О. Кучерява, Ж. Комар та ін. Вишивали чоловічі, жіночі, дитячі сорочки, прикрашали рукава, маніжки, поділ. Дівчата теж вишивали, – спочатку хустинки, потім рушники і згодом, коли добре знали техніку – сорочки¹⁰. Нове вишите вбрання жінки готували до Великодня. Традицію продовжують молоді вишивальниці: А. Грінченко, Т. Колдубенко, Г. Гук, М. Серебрій, В. Олійник, Г. Обушенко, Г. Петрик, Н. Носульчак, Г. Грінченко, Г. Заболотна та ін.¹¹

До 1950-х рр. дівчата самі вишивали рушники до весілля. Кожна дівчина повинна була приготувати не менше 12-14 рушників, кількість рушників була ознакою її працелюбності. Рушник і нині посідає важливе місце у сільському весільному обряді. Найчастіше використовують рослинні мотиви, зображують образ дерева життя у візерунках квітів та вазонів. В основному застосовують техніку вишивання хрестом та гладдю, у колористиці переважає червоний¹².

В місцевості було широко розвинене гончарство, особливо у селах Івашків та Пиріжна. У с. Пиріжна місцевість багата на глеї (високоякісні глини декількох видів), тому гончарство мало логічний розвиток¹³.

Іл. 5. Фото гончарних виробів с. Пиріжна у збірці музею. Фото автора, публікується вперше.

Іл. 6. Фото сучасних гончарних виробів, майстри села Пиріжна Любов та Сергій Криворуки. Фото автора, публікується вперше.

У музеї збережені вироби з цього села, при цьому експоновані давні гончарні вироби і сучасні. Сучасні вироби виконані подружжям Любов'ю та Сергієм Криворуки-

Подорож у минуле. с. Пиріжна. 2009, с. 142.

¹⁰ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку*. 2013, с. 152.

¹¹ М.В. Грінченко, *Подорож у минуле*. с. Пиріжна. 2009, с. 140.

¹² Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку*. 2013, с. 157.

¹³ Іл. 5-7.

Іл. 7. Фото гончарних виробів с. Пиріжна у збірці музею. Фото автора, публікується вперше.

ми за традиційною технологією, які й нині продовжують займатись гончарною справою. Гончарні вироби виготовляли спочатку для домашнього вжитку, з часом почали розмальовувати, покривати глазуру і продавати. Ціна посуду визначалась кількістю зерна, яку вона могла вмістити. Виготовляли здебільшого посуд для зберігання, приготування, подачі на стіл їжі. Миски, горщики, глечики, баньки, макітри, лохані тощо. Одна зі спадкових гончарів села – Т. Ткачук. Її дідусь – М. Гук був вправним гончарем (1870 р.н.), передав це вміння її батькові – Д. Гуку, а він – наймолодшій доньці Тетяні. Вона навчила цій справі свого онука Володимира¹⁴.

За В.Г. Кушніром, у 1960–1970-х рр. у с. Пиріжна нараховувалось близько 150 гончарів, більшість з яких успадкували справу від своїх батьків і дідів¹⁵. Після виготовлення виробів їх сушили і випалювали в печі «горен». Гончарі виробляли кілька видів посуду, – так легше було викладати вироби в горені, крім того, це збільшувало асортимент. Виготовляли миски, горщики для приготування їжі,ринки для приготування пасок, баньки для води, гладушки для молока, макітри, друшляки, лохані для замісу тіста, слоїки для зберігання в'ялених сливок, горщики близнята, в яких носили на поле їжу. Крім посуду деякі гончарі у другій половині ХХ ст. виробляли сувенірні вироби у вигляді тварин: котиків, баранців, півників, сопілки для дітей, свистунці¹⁶.

¹⁴ Джерела. Одеське телебачення. Автор, режисер – Діана Шумейко. 2007.

¹⁵ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку*. 2013, с. 145; В.Г. Кушнір, *Пиріжнянський керамічний центр*, in: Народознавчі зошити. Львів, 2001.

¹⁶ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку*. 2013, с. 146; М.В. Грінченко,

У 1960-х рр. відомим майстром гончарної справи був А. Ткачук. Його горщики були однакового розміру, конфігурації і товщини, вироби експонувались на виставках¹⁷.

Гончарна справа вважалася чоловічою, бо підготовка до створення виробів і сам процес виготовлення потребує фізичної сили. У різних місцевостях глина має різні властивості. Відповідно, щоб створити посуд для різних потреб, глину шукали, викопували і носили в мішках на плечах. Глина, яка має велику пористість, довше зберігає прохолоду, з цієї глини старались робити баньки і глечики для молока. Серед жінок відомі майстрині Н. і Т. Студенюки, Л. Обушенко. Н. Серебряй (1928 р.н.) – носій гончарських традицій, ремеслу її навчили батьки, вона ж – доньку і зятя, які продовжили справу¹⁸.

Серед чоловіків висвітлені імена пиріжнянських майстрів: М. Браславський, А. Обжелянський, А. Пенчак, І. Пантелішин, А. Десятник, Г. Гончар, Т. Прокопчук, В. Забалотний, Г. Колісник, Ф. Десятник, І. Бесараб та ін.¹⁹

Наукову бібліографію піднятого питання згідно нашого аналізу складають дослідження В.Г. Кушніра, отже джерельна база потребує подальшої пошукової роботи. Огляд теми спонукає до подальшого уважного вивчення матеріальної спадщини регіону. Ткацькі вироби вирізняються в селах Баштанків та Загнітків. Гончарні вироби були поширені у селі Пиріжна. Вироби ткацтва, вишивки, гончарних виробів, бондарства потребують аналізу, диференціації, типологізації. Оскільки збірка музею є не каталогізованою, є потреба подальшого вивчення особливостей виробів за видами в регіоні.

Подорож у минуле. с. Пиріжна. 2009, с. 137.

¹⁷ М.В. Грінченко, *Подорож у минуле. с. Пиріжна. 2009, с. 139.*

¹⁸ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку. 2013, с. 147.*

¹⁹ Є.К. Моїсеєнко, *Пиріжна. Історія заснування та розвитку. 2013, с. 148; М.В. Грінченко, Подорож у минуле. с. Пиріжна. 2009, с. 139.*